

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI

Abdieva Saltanat Patullaevna

II-bosqich tayanch doktorant, Ajiniyoz nomidgai Nukus Davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19550215>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi tahlil qilinadi. Ta'lim tizimida zamonaviy yondashuvlar, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining afzalliklari, o'qituvchining kreativ va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda innovatsion yondashuvlarning muhim omil ekanligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion pedagogik texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik, bo'lajak o'qituvchi, interfaol metodlar, ta'lim samaradorligi, kompetensiya, raqamli texnologiyalar, kreativ fikrlash, mustaqil ta'lim, zamonaviy ta'lim.*

Hozirgi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan pedagoglarning kasbiy salohiyati, ularning innovatsion faoliyatga tayyorligi hamda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish qobiliyatiga bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotchi O. Tolipovning fikricha, Pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi barkamol shaxsni shakllantirish uchun asos bo'lgan pedagogik jarayonni takomillashtirish, insonparvarlashtirish, o'quvchining mustaqilligini ta'minlash, o'qitish jarayonida texnik vositalar imkoniyatlaridan samarali foydalanishga erishishdan iborat deb ta'kidlaydi [1.24B]. Bu fikr pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati ta'lim jarayonini oddiy tashkil etish emas, balki uni shaxsning rivojlanishiga xizmat qiladigan darajada takomillashtirish ekanligini anglatadi. Ya'ni pedagogik texnologiya o'quvchi shaxsining erkin fikrlashi, mustaqil rivojlanishi hamda ta'lim jarayonida zamonaviy texnik vositalardan samarali foydalanish orqali barkamol insonni shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan tizim sifatida namoyon bo'ladi.

M.V. Klarin pedagogik texnologiyani ta'lim jarayonini loyihalash, amalga oshirish va natijalarni baholashga qaratilgan tizimli metodlar majmui sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, pedagogik texnologiyalarning asosiy vazifasi talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish va ularning mustaqil hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir [2.16B]. Klarin fikri bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarlik jarayonida individual yondashuv va interfaol metodlardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, u pedagogik texnologiyani ta'lim jarayonini modernizatsiya qiluvchi tizimli yondashuv sifatida baholaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim tizimida o'quvchi yoki talaba ko'pincha passiv axborot qabul qiluvchi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar esa ta'lim jarayonini faol, hamkorlikka asoslangan va talabaning mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagog olimi N.N. Azizxo'jayeva pedagogik texnologiyani kutilayotgan natijalarga erishishni ta'minlaydigan ilmiy-amaliy faoliyat sohasi sifatida talqin etadi[3.66B]. Unga ko'ra, pedagogik texnologiya pedagogik tizimning barcha tashkiliy jihatlarini qamrab oluvchi nazariy va amaliy tadqiqotlar majmui bo'lib, ta'lim mazmuni, shakli, metodlari va vositalari uyg'un holda tashkil etiladi. Olimaning fikri innovatsion pedagogik texnologiyalarning murakkab va integratsiyalashgan tizim sifatida ishlatilishi zarurligini ko'rsatadi. Bu bo'lajak o'qituvchilarda muammoli vaziyatlarni hal qilish, kreativ yondashuv va strategik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar tarkibiga interfaol o'qitish metodlari, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, case-study, raqamli ta'lim platformalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kiradi. Mazkur texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarda tahliliy fikrlash, ijodkorlik, kommunikativ qobiliyatlar hamda pedagogik vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, interfaol ta'lim metodlari qo'llangan o'quv mashg'ulotlarida talabalar faoliyati va bilimlarni o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi kuzatilgan. Masalan, “aqliy hujum”, “klaster”, “debat”, “case-study” kabi metodlar talabalar fikr almashishini rag'batlantiradi, ularda muammoni turli nuqta nazardan ko'ra bilish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, raqamli ta'lim texnologiyalari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Onlayn platformalar, multimedia vositalari, virtual ta'lim muhitlari va raqamli resurslardan foydalanish ta'lim jarayonini interfaol va vizual jihatdan boyitadi. Bu esa talabalar bilimlarini chuqurroq anglash va amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini kengaytiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalardan tizimli va maqsadli foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday texnologiyalar pedagog kadrlarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, talabalar kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirish va ularni zamonaviy ta'lim muhitiga mos ravishda tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli pedagogik ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va ulardan samarali foydalanish ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 24 b.
2. Кларин М.В. Педагогическiе технологии: теория и практика. – Москва: Академия, 2001. – 16 с.

3. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va ta’lim samaradorligini oshirish. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2016. – 66 b.